

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ БОШҚА СОҶАВИЙ ХИЗМАТЛАР БИЛАН ҲАМКОРЛИГИ

Садуллоев Ибрат Хайруллаевич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14960445>

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси мамлакатимизда демократик ҳуқуқий давлатни барпо этишни эълон қилди. Демократик ҳуқуқий давлатни қуриш, қонунийлик ва ҳуқуқий-тартиботни амалга ошириш ва мустақамлаш йўлида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар прокуратура, адлия, ички ишлар ва бошқа шу каби органлар фаолияти етакчи ўринни эгаллайди. Қонунийлик ҳуқуқий давлатда тўла амал қилади. Қонунийликни тўлиқ амалга оширмай туриб фуқаролик жамиятини барпо этиб бўлмайди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар қонунийликка амал қилишни фуқароларни қонунга итоат қилишга ундайди. Қонунийлик инсон ва фуқаролар қандай ҳуқуққа эга эканлигини, давлатнинг уни бу ҳуқуқларининг ҳаётга тадбиқ этиш учун нима қилиш кераклигини кўрсатиб беради.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар инсон ва фуқаролардан ўз бурчларини адо этишларини талаб қилар экан, уларнинг ўзлари ҳам қонунийлик талабларига риоя қилишлари лозим бўлади. Ўзбекистон Республикасида қабул қилинган ҳар бир қонун амалда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини чеклашга йўл қўймасликка ҳамда уларининг амалда тегишли таъминлашга қартилган. Шунинг учун ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўз функцияларини амалга оширишларида фуқароларнинг ўз ҳуқуқ ва эркинликларини, қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига зиён етказмасликлари керак.

Бу борада мамлакат Президенти Ш.М.Мирзиёев ўзининг Янги Ўзбекистон стратегияси асарида “давлат органлари ва нодавлат ноижорат ташкилотлар ўртасида ижтимоий шеркилик муносабатларини ҳамда долзарб масалаларни ҳал этишда уларнинг ҳамкорлигини кучайтириш, барча соҳаларда амалга оширилаётган ислоҳотларда нодавлат ноижорат ташкилотларнинг ташаббускорлиги ва фаоллигини таъминлаш ҳам шу мақсадга хизмат қилади .

Пробация фаолияти деганда ички ишлар органлари тизимида пробация хизматининг тизими ҳуқуқий асослари, ушбу хизматнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, пробациянинг назорати остидаги шахсларга ижтимоий-ҳуқуқий ва психологик ёрдам кўрсатиш бўйича вазирлик ва идоралар билан ҳамкорлик фаолиятига айтилади.

Илғор хорижий мамлакатлар тажрибаси маҳкумларни жамиятдан ажратмаган ҳолда уларни тарбиялаш орқали ахлоқан тузатиш сифат жihatдан янги тизим Пробация хизмати бугунги кундаги асосий масала бўлиб қолди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил

2 декабрь кундаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида “Маҳкумлар ҳуқуқларини таъминлайдиган қўшимча механизмлар яратишни ҳисобга олган ҳолда, жиноят-ижро қонунчилигини янада такомиллаштириш алоҳида аҳамият касб этади” – деб айтган сўзлари замирида мамлакат Президентининг “Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори га асосан, 2019 йил 1 январдан эътиборан, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти ва унинг ҳудудий бўлинмалари таркибларида тегишлича Пробация хизмати ва унинг ҳудудий бўлинмалари ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Пробация хизмати Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаментининг таркибий бўлинмаси ҳисобланади.

Пробация хизмати ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси, Жиноят- ижроия кодекси, Жиноят-процессуал кодексига, “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги ва бошқа тегишли қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишларига, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига, ИИВнинг норматив ҳужжатлари ва фармойишлари, шунингдек ушбу Низомга амал қилади.

Мамлакатимизда ички ишлар органлари тизимини ислоҳ қилиш бўйича бир қатор ислоҳотлар амалга оширилди. Шу қаторда ички ишлар органларини ўзаро ҳамкорлиги йўналишида ҳам ижобий ўзгаришлар бўлди. Жумладан,

– республикамизнинг барча ҳудудларида ички ишлар органларининг таянч пунктлари ташкил этилиб, уларда профилактика инспекторларининг фаолияти йўлга қўйилди;

– ички ишлар органлари соҳавий хизматларининг ўзаро ҳамкорлиги такомиллаштирилди;

– ички ишлар органлари соҳавий хизматларининг фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, улар негизидаги жамоат тузилмалари билан ўзаро ҳамкорлиги янада мустаҳкамланди;

– ички ишлар органлари моддий-техника базаси, ходимларни моддий рағбатлантириш ва ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоялаш такомиллаштирилди.

Ҳуқуқшунос А.И.Музеев ички ишлар органларининг ҳамкорлигини уч гуруҳга а) ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари ўртасидаги;

б) бошқа давлат органлари в) жамоатчилик тузилмаларига бўлиб ўрганишни тавсия этган .

Юридик адабиётларда ҳам ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ҳамкорлиги мазмун ва моҳиятига кўра учта турга ажратилган:

1) ички идоравий ҳамкорлик, яъни ички ишлар органлари соҳавий хизматларининг ўзаро ҳамкорлиги;

2) идоралараро ҳамкорлик, яъни ички ишлар органлари соҳавий хизматлари ходимларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг бошқа субъектлари билан ҳамкорлиги.

3) жамоатчилик билан ҳамкорлик, яъни ички ишлар органлари соҳавий хизматлари ходимларининг фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхона, муассаса ва ташкилотлар ҳамда аҳоли билан ҳамкорлиги .

Ҳозирги кунда фуқаролар осойишталигини, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш соҳасидаги ҳамкорлик қуйидаги шаклларда амалга оширилмоқда:

– фуқаролар осойишталиги, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга оид таҳлилий ишларни биргаликда амалга ошириш;

– фуқаролар осойишталиги, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга оид ўзаро ахборот алмашиш;

– фуқаролар осойишталиги, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга оид тадбирлар бўйича биргаликда йўриқномалар ўтказиш;

-содир этилган жиноятларни очиш, бедарак йўқолган ва қидирувдаги жиноятчиларни аниқлаш бўйича тадбирларни биргаликда амалга ошириш;

– фуқаролар осойишталиги, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга доир ўзаро илғор тажрибаларни алмашиш.

Қонун ҳамда қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасида

ҳамкорликни ташкил этиш тартибини белгилаб берувчи қуйидаги қоидалар мустаҳкамланган:

– қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга жамоат ташкилотлари ва фуқаролар ёрдам кўрсатишлари мумкин;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи бошқа органлар ҳамда муассасалар билан ўзаро ҳамкорлик қилади;

– ички ишлар органлари ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа ташкилотлар билан ҳамкорлик қилади ҳамда аниқланган жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликларга оид мавжуд материаллар тўғрисидаги ахборотни алмашишни, шу жумладан электрон шаклда алмашишни, шунингдек бошқа ахборотни алмашишни амалга оширади;

– фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан яқин ҳамкорликни ривожлантириш, аҳолининг энг муҳим муаммолари ҳал этилишига ҳар томонлама кўмаклашиш;

– ички ишлар органларининг энг устувор йўналиши сифатида ҳаракатлар яқдиллиги асосида барча давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан ўзаро ҳамкорлик қилишнинг амалий механизмини жорий этиш;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ички ишлар органларининг бошқа бўлинмалари, бошқа давлат органлари ва ташкилотлар, фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро ҳамкорлигини ташкил этиш .

Ҳуқуқбузарликлар виқтимологик профилактикасини амалга оширишда ички ишлар органлари тузилмаларининг ўзаро ҳамкорлиги биринчидан, ушбу соҳадаги қонунчиликнинг ижросини таъминлашда, иккинчидан, ҳуқуқбузарликлар виқтимологик профилактикаси фаолиятини янада самарали ташкил этишда, учинчидан, аҳолининг барча қатламларига нисбатан бирдай профилактик чора-тадбирларни қўллашда тезкорлик ва тежамкорликка эришиш учун хизмат қилади.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ҳамкорликда амалга оширувчи тузилмаларининг ҳуқуқбузарликдан

жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахснинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиши хавфини камайтириш, ҳуқуқбузарликдан жабрланганларни аниқлаш ҳамда ҳимоя қилиш, ҳуқуқбузарликлардан жабрланишни келтириб чиқарувчи (виктим) омиллар, ҳолатлар, вазиятлар, шунингдек, сабаб ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга қаратилган чоратадбирларни амалга оширишда қонун ҳамда қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган талаблар асосида бошқа давлат органлари, корхона, муассаса, ташкилотлар, шунингдек фуқаролик жамияти институтлари ва фуқаролар билан ўзаро бир-бирига кўмаклашишга асосланган фаолиятдир.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасида ҳамкорликнинг амалий шакли ўзига хос жиҳатларга эга бўлиб, ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасини амалга оширишда бошқа давлат органлари, фуқаролик жамияти институтлари ва фуқаролар билан ғайриижтимоий хулқ-атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга таъсир кўрсатиш, ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларнинг виктимлигини камайтириш ҳамда ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахсларнинг ҳуқуқий ҳимояси ва хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлардан жабрланишни юзага келтирувчи омиллар, сабаб-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга қаратилган чоратадбирларни ёнма-ён, елкама-елка туриб, бир ёқадан бош чиқариб, ҳаракатлар яқдиллиги асосида қоғозда эмас, балки амалда ҳаракат қилишини назарда тутди.

Хулоса ўринда айтиш мумкинки, юқоридаги вазифалар ва муаммоларни муваффақиятли ҳал этиш, бир томондан, юртимизда фуқаролик жамияти асосларини мустаҳкамлашга, иккинчи томондан, фуқаролик жамияти институтларининг ва ички ишлар органларининг ўзаро ҳамкорлиги асосида мамлакатда ҳуқуқий тарғибот ва қонунийликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли таъминлаш кафолатларини вужудга келтиришига хизмат қилади.